

2-ТОМ, 10-СОН

ҚОРИН БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИДА ХАВФЛИ ЖОЙЛАШГАН ВА
АСОРАТЛАНГАН ЭХИНОККОЗ КИСТАЛАРНИ ДАВОЛАШДАГИ
МУАММОЛАРИ

Худайкулов.Б.К., Аминкулов.Ш.У., Эшонкулов.К.Ш.

*Термиз иқтисодиёт ва сервис университети ва РШТЁИМ Сурхондарё
филиали*

Мақсад: Қорин бўлигида мураккаб жойлашган эхинококкоз операцияларда қолган бўшлиқни дренажлашнинг роли жуда муҳим бўлиб операциядан кейинги беморларнинг соғайишида муҳим ўрин тутади ёки қайта операция бўлишига олиб келади.

Материал ва усули: Қорин бўшлиғида мураккаб жойлашган эхинококкозларнинг хирургик даволанишига асосланган операция усули бўлиб, беморлар ёши 20-55 ёшгача бўлган беморлар, эркаклар-218, аёллар-193 ташкил этди.

Эхинококкознинг диафрагма остида жойлашуви, жигарда, толоқда ва қорин бўшлиғида-364 беморда учради, жигар ўт йўллариغا ёрилиши билан-16 бемор, механик сариклик ва холангит-9. Эхинокок кистасининг қорин бўшлиғига ёрилиши билан, анафлактик шок берган беморлар-3, аллергия ҳолатлар билан-2 беморни ташкил қилди.

Эхинокок кистасининг бир халтали ҳолати билан-189, кўп халтали-2-3-дан 10-11-тагача кўп камерали ҳолатлари билан-222 беморларда операция ўтказилди.

Эхинокок кистаси энг мураккаб жойлашган сохаларидан қорин бўлиғи аорта устки сохаси-26, жигар диафрагма ости-7-8 сегментлардан диафрагмага туташган ҳолати-187, диафрагма, жигар орқа юзаси ва ўпка пастки сохаси билан қамралган гигант эхинокок кистаси-32, жигар ўт йули ва умумий ўт йўлга оқма ҳосил қилиш билан-25, қолган ҳолатлари қорин бўшлиғида--, ичак тутамларига ёпишган кичик тоз ва сийдик қопи уст қисмида жойлашган, жигар ости сохасида чап ва ўнг бўлақларида ташқи жойлашувлари билан жами-141 беморларни ташкил этди.

Натижалар: Барча беморлар тўлиқ зарурий текширувлардан ўтказилган ҳолда операцияга тайёрланиб операция ўтказилди шулардан эхинококкоз кистаси қайталаниши- 12 бемор кузатилди, эхинококкоз бўшлиғини йиринглаш эвазига ва тикиш иложсиз вазиятларда дренажлаш-19, сафро оқмасини бартараф қилиш ва бўшлиқни дренажлаш -23. қолган ҳолатларда идеал эхинококэктомияси-205, қисман эхинококкоз халтасини резекцияси ва бўшлиқни тўлиқ бартараф қилиб қорин

2-TOM, 10-SON

бўшлиғини дренажлаш-90.қолган ҳолатларда капитанаж усулларида қисман қўллаш билан бирга тўлиқ бартараф этилмаган бўшлиққа дренаж найча ўрнатилди. Турли шифахоналарда ўтказилган эхинокок операцияларининг асоратларидан перитонит берганлар(бўшлиқдан суюқлик қорин бўшлиғига тушиши билан, сафроли оқма ҳолатларидан дренажнинг чиқиб кетиши, тўлиқ ишламасдан қорин бўшлиғи ифлосланиши)каби ҳолатлар билан-74 беморлар қайта реллапоратомия ўтказилиб дренажлаш ёки бўликни бартараф қилиш, ҳамда сафроли оқмани бартараф қилиш ва қайта дренажлаш операциялари ўтказилди. шулардан дренаж найча 1-ойдан 3—4 ойгача бўшлиқда турган беморларни ташкил қилди.

Хулоса: Шундай қилиб Эхинококкоз кисталарининг мураккаб жойлашувида ўтказиладиган операциялар ва дренаж қўйишни тўғри танлаш, ҳамда бўликни бартараф қилишда билим тажриба ва маҳорат талаб талаб қилинади, бундай ҳолатларни англамаслик эса беорни кўп қайта операция бўлишига ҳамда ногиронлик келтириб чиқаришга сабаб бўлади.

